

DIFFERENSIYALASHGAN TA'LIMNING TURLI DARAJADAGI TALABALARNING O'ZIGA BO'LGAN ISHONCHIGA TA'SIRI: INDIVIDUAL YONDASHUV

Abdullaeva Sayyora Xakimjon qizi

Qo'qon Universiteti Andijon filiali

Psixologiya masovafiy ta'lim yo'nalishi 25-14-guruh talabasi

sayyera1977@gmail.com

Fan o'qituvchisi Xalimjonov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17248361>

Annotatsiya: Ushbu maqolada differensiyalashgan ta'limning talabalarda o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantirishdagi o'rni tahlil qilingan. Individual yondashuvning samaradorligi, turli darajadagi talabalarga moslashtirilgan topshiriqlarning psixologik ta'siri hamda o'ziga ishonchning ta'lim jarayonidagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar

Differensiyalashgan ta'lim, individual yondashuv, o'ziga ishonch, talaba psixologiyasi, ta'lim samaradorligi.

Kirish

Bugungi kunda ta'lim jarayonida talabalarning bilim, qobiliyat va qiziqishlarining turlicha bo'lishi tabiiy hol hisoblanadi. Shu bois ta'limni bir xil shaklda tashkil etish ko'plab muammolarga olib keladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orasida differensiyalashgan ta'lim muhim o'rin tutadi. Bu yondashuv talabalarning individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda ularning shaxsiy rivojlanishini ta'minlaydi. Eng muhimi, differensiyalashgan ta'lim orqali talabalarda o'ziga bo'lgan ishonch mustahkamlanadi. Chunki o'ziga ishonch — shaxsning bilim olishga, o'zini rivojlantirishga va jamiyatda faol bo'lishiga asos bo'luvchi psixologik sifatdir.

Maqsad

Ushbu tezisning maqsadi differensiyalashgan ta'limning turli darajadagi talabalarning o'ziga bo'lgan ishonchiga ta'sirini individual yondashuv asosida o'rganish va uning samaradorligini ochib berishdan iborat.

Materiallar va metodlar

Tadqiqotda ta'lim jarayonida qo'llaniladigan differensiyalashgan topshiriqlar, kuzatuv va suhbat metodlari asos qilib olindi. Shuningdek, psixologik-pedagogik adabiyotlar tahlil qilindi.

Natijalar

Differensiyalashgan ta'lim turli darajadagi talabalar uchun quyidagicha natijalar beradi:

1.Kuchli talabalar – murakkab va ijodiy topshiriqlar orqali o'z bilimlarini mustahkamlaydi, o'z imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Bu ularda liderlik va tashabbuskorlik sifatlarini rivojlantirib, o'ziga ishonchni oshiradi.

2.O'rtacha darajadagi talabalar – ularga moslashtirilgan topshiriqlar bilimlarini mustahkamlash, o'z fikrini mustaqil ifodalashga imkon yaratadi. Bu jarayonda muvaffaqiyatni his etish ularda ijobiy motivatsiya va o'ziga ishonchni shakllantiradi.

3.Qiyinchiliklarga duch keladigan talabalar – qo'shimcha tushuntirish, individual yordam va qulay topshiriqlar orqali asta-sekin muvaffaqiyatga erishadi. Bu esa ularda “men ham qila olaman” tuyg'usini paydo qiladi va o'ziga bo'lgan ishonchni tiklaydi.

Psixologik kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, differensiyalashgan yondashuv qo'llanilgan sinflarda talabalar o'z fikrini erkin aytish, topshiriqlarda faol ishtirok etish va o'z qobiliyatini namoyon qilishga intiladi. Natijada ta'lim samaradorligi oshadi, ijtimoiy-psixologik muhit yaxshilanadi.

Xulosa

Differensiyalashgan ta'lim turli darajadagi talabalarni qamrab olishga xizmat qiladi. Har bir talabaning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilgan topshiriqlar nafaqat bilim sifatini oshiradi, balki ularning o'ziga bo'lgan ishonchini ham kuchaytiradi. O'ziga ishonch esa kelgusida shaxsning muvaffaqiyatli faoliyati va ijtimoiy faolligining muhim omili hisoblanadi. Shunday ekan, ta'lim jarayonida individual yondashuvni yo'lga qo'yish o'quvchilarni har tomonlama rivojlantirishda strategik ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Yo'ldoshev J.G'. Pedagogik texnologiyalar asoslari. Toshkent: Fan, 2021.
2. Vygotskiy L.S. Psixologiya razvitiya rebenka. Moskva: Pedagogika, 2018.
3. Karimova V.M. Psixologiya va pedagogika asoslari. Toshkent: O'zbekiston, 2020.